

**Podsumowanie¹ Ekspresowej Oceny Zagrożenia Agrofagiem dla
Radopholus similis (Cobb, 1893) Thorne, 1949**

Obszar PRA: Rzeczpospolita Polska

Opis obszaru zagrożenia:

Radopholus similis jest gatunkiem tropikalnej i subtropikalnej strefy klimatycznej, gdzie występuje w warunkach naturalnych. Ponieważ klimatyczne warunki w Polsce różnią się bardzo od tych charakteryzujących obszar naturalnego występowania nicienia, nie będzie on stanowił zagrożenia dla upraw polowych. Gatunek ten nie przeżywa prawdopodobnie poniżej temperatury 0°C. Zagrożone natomiast pozostają uprawy prowadzone w glebie w ogrzewanych szklarniach. Nicień może również stanowić problem dla doniczkowych roślin ozdobnych w mieszkaniach, gdzie utrzymywane będą warunki odpowiednie dla jego rozwoju.

Główne wnioski:

Ponieważ warunki klimatyczne Polski różnią się zasadniczo od tych panujących na obszarze naturalnego występowania *R. similis* nie stanowi zagrożenia dla upraw prowadzonych w otwartym gruncie. Wprowadzony na terytorium Polski *R. similis* może zagrażać uprawom utrzymywanym w ogrzewanych obiektach szklarniowych, w glebie.

Ryzyko fitosanitarne na zagrożonym obszarze (Indywidualne oceny prawdopodobieństwa przeniknięcia i zasiedlenia oraz wielkości rozprzestrzenienia i wpływu dostarczone w treści dokumentu)	wysokie	<input type="checkbox"/>	średnie	<input type="checkbox"/>	niskie	X
Poziom niepewności oceny (patrz Q 17 w celu uzasadnienia oceny. Indywidualne oceny niepewności przeniknięcia, zasiedlenia, rozprzestrzenienia i wpływu dostarczone w treści dokumentu)	wysoka	<input type="checkbox"/>	średnia	<input type="checkbox"/>	niska	X

Inne rekomendacje:

¹ Podsumowanie powinno być wykonane po analizie ryzyka

Ekspresowa Ocena Zagrożenia Agrofagiem (*Express PRA*):

Radopholus similis (Cobb, 1893) Thorne, 1949

Przygotowane przez: dr Renata Dobosz, mgr Michał Czyż, mgr Magdalena Gawlak, dr Tomasz Kałuski, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, ul. W. Węgorka 20, 60-318 Poznań

r.dobosz@iorpib.poznan.pl

Data: 30.09.2016

Etap 1. Wstęp

Powód wykonania PRA: Określenie zagrożenia, jakie potencjalnie gatunek ten może stanowić po jego wprowadzeniu na terytorium Polski.

Obszar PRA: Rzeczypospolita Polska.

Etap 2. Ocena Zagrożenia Agrofagiem

1. Taksonomia: Według Siddiqi, 2000

Rząd: Tylenchida Thorne, 1949

Podrząd: Hoplolaimina Chizov et Berezina; 1988

Nadrodzina: Hoplolaimoidea Filipjev, 1934

Rodzina: Pratylenchidae Thorne, 1949 (Siddiqi, 1963)

Podrodzina: Radopholinae Allen et Sher, 1967

Rodzaj: *Radopholus* Thorne, 1949

Gatunek: *Radopholus similis* (Cobb, 1993) Thorne, 1949

Nazwa powszechna: burrowing nematode, banana burrowing nematode, citrus burrowing nematode, banana toppling disease nematode.

2. Przegląd informacji o agrofagu:

- **Cykl życiowy:**

R. similis (Cobb, 1993) jest gatunkiem rozmnażającym się płciowo lub hermafrodytycznie (Thorne 1961; Kaplan i Opperman 2000). Samice składają jaja wewnątrz tkanek korzeni roślin. Jaja opuszczają osobniki młodociane J2, które poprzez kolejne linienia osiągają dojrzałość płciową. Wszystkie stadia młodociane oraz samice posiadają zdolność ruchu oraz infekcji tkanek roślin.

Długość cyklu rozwojowego *R. similis* zależy od temperatury otoczenia i rośliny-żywiela. W uprawie *Tephrosia candida* (Roxb.), w zakresie wartości temperatur od 24 do 32°C cykl rozwojowy trwa od 20 do 25 dni (Gowen i Quénéhervé 1990). W uprawie cytrusów cykl rozwojowy zajmuje od 18 do 20 dni w temperaturze od 24 do 27°C (Tarjan i O'Bannon 1984), natomiast w uprawie palmy kokosowej kończy się po upływie około 25 dni, w temperaturze 25–28°C (Griffith i Koshy 1990). Nicień nie rozmnaża się poniżej 16–17°C oraz powyżej 33°C. (Pinochet i wsp. 1995, Sarah i wsp. 1996). Według Elbadrii wsp. (2001) populacje *R. similis* wprowadzone do Europy (obiekty zamknięte) mogą zaadoptować się do warunków klimatycznych i rozmnażać w temperaturze 15°C (Elbadri i wsp. 2001).

Badanie Trajan (1961) pokazało, że osobniki *R. similis* przeżywają w piaszczystej glebie bez roślin maksymalnie 6 miesięcy, w naturalnych warunkach wzrostu drzew cytrusowych.

- **Rośliny żywicielskie:**

R. similis jest gatunkiem polifagicznym, pasożytującym na wielu gatunkach uprawnych roślin rolniczych, roślin ozdobnych oraz chwastów należących do wielu rodzin (O'Bannon 1977). W obrębie gatunku wyodrębniono dwie rasy: „bananową” porażającą bananowce oraz „cytrusową”, rozwijającą się zarówno na cytrusach jak i bananowcach (Huettel i Dickson 1981).

- **Symptomy:**

Objawy porażenia korzeni roślin przez *R. similis* przypominają symptomy powodowane przez *Pratylenchus* spp. i przyjmują formę zgnilizny.

Drzewa cytrusowe gorzej rosną i owocują. Bananowce wykazują objawy tzw. „toopling disease”, która najsilniej przejawia się w czasie owocowania roślin. Upośledzenie rozwoju systemów korzeniowych prowadzi do więdnienia roślin, wydłużenia okresu owocowania oraz spadku wielkości owoców.

Bahrain	lista A1	2003
Izrael	Szkodnik kwarantannowy	2009
Jordania	Szkodnik kwarantannowy	2007
Europa		
Turcja	lista A1	2007
Oceania		
Nowa Zelandia	Szkodnik kwarantannowy	2000
RPPO/EU		
APPPC	lista A1	1988
EPPO	lista A1	1986
EU	Aneks II/A1	1992
PPPO	lista A1	1993
Rasa nie porażająca cytrusów:		
Ameryka Pd.		
Argentyna	lista A1	1995
Chile	lista A1	1995
Paragwaj	lista A1	1995
Urugwaj	lista A1	1995
Azja		
Bahrain	lista A2	2003
Chiny	lista A1	1993
Izrael	Szkodnik kwarantannowy	2009
Jordania	Szkodnik kwarantannowy	2007
Uzbekistan	lista A1	2008
Europa		
Norwegia	Szkodnik kwarantannowy	2012
Turcja	lista A1	2007
Ukraina	lista A1	2010
RPPO/EU		
APPPC	lista A2	1993
COSAVE	lista A2	1995
EPPO	lista A2	1975
EU	Aneks II/A2	1992

6. Zasięg

	<i>Zasięg (lista krajów lub ogólne określenie np. występuje w Zachodniej Afryce)</i>	<i>Komentarz do statusu agrofaga w krajach, w których występuje (np. szerokokorzystny, echniony, rodzimy, ingrodukowany...)</i>	<i>Źródła</i>
Afryka	Benin		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Burkina Faso		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Burundi		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Egipt		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Etiopia		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Gabon		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Gambia		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Ghana		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Gwinea		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Gwinea Bissau		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Kamerun		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Kenia		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Kongo		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Madagaskar		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution

	Zasięg (lista krajów lub ogólne określenie np. występuje w Zachodniej Afryce)	Komentarz do statusu agrofaga w krajach, w których występuje (np. szerokokorzystny, rodzimy, wprowadzony...)	Źródła
	Malawi		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Maroko		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Mauritius		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Mozambik		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Nigeria		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	RPA		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Republika Środkowoafrykańska		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Reunion		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Senegal		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Seszele		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Somalia		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Sudan		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Tanzania		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Uganda		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution

	Zasięg (lista krajów lub ogólne określenie np. występuje w Zachodniej Afryce)	Komentarz do statusu agrofaga w krajach, w których występuje (np. szerokokorzystny, echniony, rodzimy, ingrodukowany...)	Źródła
	Wybrzeże Kości Słoniowej		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Zambia		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Zimbabwe		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
Ameryka	Argentyna		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Barbados		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Belize		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Boliwia		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Brazylia		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Dominika		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Dominikana		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Ekwador		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Grenada		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Gwadelupa		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
Gujana		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution	

	Zasięg (lista krajów lub ogólne określenie np. występuje w Zachodniej Afryce)	Komentarz do statusu agrofaga w krajach, w których występuje (np. szerokokorzystny, echniony, rodzimy, ingrodukowany...)	Źródła
	Gujana Francuska		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Honduras		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Jamajka		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Kanada	Prawdopodobnie wprowadzony, szklarnie, Kolubia Brytyjska	https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Kolumbia		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Kostaryka		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Kuba		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Martynika		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Meksyk		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Nikaragua		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Panama		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Peru		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution

	Zasięg (lista krajów lub ogólne określenie np. występuje w Zachodniej Afryce)	Komentarz do statusu agrofaga w krajach, w których występuje (np. szerokokorzystny, rodzimy, wprowadzony...)	Źródła
	Puerto Rico		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Saint Lucia		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Saint Vincent i Grenadyny		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Saint Kitts i Nevis		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Salwador		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Surinam		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	USA	Floryda, Hawaje, Luizjana, Teksas.	https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Trinidad i Tobago		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Wenezuela		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
Azja	Brunei		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution

	Zasięg (lista krajów lub ogólne określenie np. występuje w Zachodniej Afryce)	Komentarz do statusu agrofaga w krajach, w których występuje (np. szerokokorzystny, echniony, rodzimy, ingrodukowany...)	Źródła
	Darussalam		
	Chiny	Fiujan	https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Filipiny		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Indie	Assam, Bengal Zachodni, Bihar, Goa, Jammu-Kashimr, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mysore, Nagaland, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh.	Koshy i wsp. 1975; EPPO Reporting Service no. 09 - 2000 Num. article: 2000/129; https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Indonezja	Sumatra	https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Izrael		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Japonia		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Jemen		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution

	Zasięg (lista krajów lub ogólne określenie np. występuje w Zachodniej Afryce)	Komentarz do statusu agrofaga w krajach, w których występuje (np. szerokokorzystny, echniony, rodzimy, ingrodukowany...)	Źródła
	Liban		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Malezja	Zachodnia	https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Oman		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Pakistan		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Sri Lanka		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Taiwan		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Tajlandia		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
Europa	Belgia	Na ograniczonym obszarze.	https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Holandia	Na ograniczonym obszarze.	https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Francja	Na ograniczonym obszarze.	https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Słowenia	Na ograniczonym obszarze.	https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Włochy	Na ograniczonym obszarze.	https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution

	<i>Zasięg (lista krajów lub ogólne określenie np. występuje w Zachodniej Afryce)</i>	<i>Komentarz do statusu agrofaga w krajach, w których występuje (np. szerokokorzystny, rodzimy, wprowadzony...)</i>	<i>Źródła</i>
Oceania	Australia	Australia Południowa, Australia Zachodnia, Nowa Południowa Walia, Queensland, Terytorium Północne.	https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Fidzi		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Guam		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Mikronezja		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Niue		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Norfolk		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Nowa Kaledonia		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Palau		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Papua Nowa Gwinea		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution

	Zasięg (lista krajów lub ogólne określenie np. występuje w Zachodniej Afryce)	Komentarz do statusu agrofaga w krajach, w których występuje (np. szerokokorzystny, echniony, rodzimy, ingrodukowany...)	Źródła
	Polinezja Francuska		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Samoa		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Samoa Amerykańskie		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Tonga		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Wyspy Cooka		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution
	Wyspy Salomona		https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution

7. Rośliny żywicielskie/ siedliska* i ich zasięg na obszarze PRA

Nazwa naukowa żywiciela (nazwa zwyczajowa) / siedlisko*	Występowanie na obszarze PRA (Tak/Nie)	Komentarz (np. całkowity obszar, główne/poboczne uprawy na obszarze PRA, główne/poboczne siedliska*)	Źródła
<i>Allium porum</i> L. (por)	Tak	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	Nie	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Ananas comosus</i> Merr. (ananas jadalny)	Nie	Roślina uprawna, czasem uprawiana w domach jako doniczkowa. Owoce sprowadzane do celów spożywczych.	O'Bannon 1977.
<i>Anthurium andraenum</i> (anturium)	Tak	Tylko jako roślina doniczkowa, pokojowa.	Li i wsp. 2016.
<i>Arachis hypogea</i> L.	Nie	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Arecha catechu</i> L.	Tak	Roślina doniczkowa, pokojowa.	Milne i Keetch 1976.
<i>Bambusa</i> spp.(bambus)	Tak	Roślina uprawna, w Polsce jako roślina ozdobna.	EFSA Journal 2014.
<i>Basella rubra</i> Lin.	Nie	Roślina uprawna.	Li i wsp. 2016.
<i>Beta vulgaris</i> L. (burak zwyczajny)	Tak	Uprawy główne.	Milne i Keetch 1976.
<i>Brassica napobrassica</i> Mill.	Tak	Roślina uprawna. uprawy poboczne.	O'Bannon 1977.

Nazwa naukowa żywiciela (nazwa zwyczajowa) / siedlisko*	Występowanie na obszarze PRA (Tak/Nie)	Komentarz (np. całkowity obszar, główne/poboczne uprawy na obszarze PRA, główne/poboczne siedliska*)	Źródła
(brukiew)			
<i>Brassica oleracea</i> L.(kapusta ogrodowa)	Tak	Uprawy główne.	Milne i Keetch 1976.
<i>Calathea lancifolia</i> Boom (kalatea, ostrzeszyn)	Tak	Tylko jako roślina doniczkowa, ozdobna.	https://gd.eppo.int/taxon/RADO/SI/hosts
<i>Calanthea</i> spp.	Tak	Tylko jako roślina doniczkowa, ozdobna.	Li i wsp. 2016.
<i>Cammelia sinensis</i> (L.)	Nie	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Canna indica</i> (paciorecznik indyjski)	Tak	Roślina ozdobna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Capsicum annuum</i> L. (papryka roczna)	Tak	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Carya illinoensis</i> Koch. (orzyszyn jadalny)	Tak	Drzewo owocowe rzadko sadzone; zwykle wymarza; ogrody botaniczne.	O'Bannon 1977.
<i>Casuarina equisetifolia</i> (Poir.)	Nie	Drzewo ozdobne.	Milne i Keetch 1976.
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart. (chamedore wytworna)	Tak	Tylko jako roślina ozdobna, pokojowa.	EFSA Journal 2014.
<i>Chrysalidocarpus lutesens</i>	Tak	Tylko jako roślina	Li i wsp. 2016.

Nazwa naukowa żywiciela (nazwa zwyczajowa) / siedlisko*	Występowanie na obszarze PRA (Tak/Nie)	Komentarz (np. całkowity obszar, główne/poboczne uprawy na obszarze PRA, główne/poboczne siedliska*)	Źródła
(H. Wendl.)		ozdobna, pokojowa.	
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	Nie	Roślina uprawna.	EFSA Journal 2014.
<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad. (arbuz, kawon)	Tak	Roślina uprawna. uprawy poboczne. Warzywo.	Milne i Keetch 1976.
<i>Citrus</i> sp. (cytrusy)	Tak	Drzewo owocowe. W Polsce uprawiane w domach jako roślina ozdobna. Owoce sprowadzane do celów spożywczych.	O'Bannon 1977.
<i>Coffea arabica</i> L.	Nie	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976; O'Bannon 1977.
<i>Coffea robusta</i> L.	Nie	Roślina uprawna.	O'Bannon 1977.
<i>Colocasia esculenta</i> L. (kolokazja jadalna)	Nie	Roślina jadalna. Uprawiana jako ozdobna także w palmiarniach.	EFSA Journal 2014. Milne i Keetch 1976.
<i>Crotolaria juncea</i> L.	Nie	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Croton glandulosum</i> (kroton)	Tak	Roślina doniczkowa.	Milne i Keetch 1976.
<i>Cucumis melo</i> L. (ogórek melon)	Nie	Owoce sprowadzane do celów	O'Bannon 1977.

Nazwa naukowa żywiciela (nazwa zwyczajowa) / siedlisko*	Występowanie na obszarze PRA (Tak/Nie)	Komentarz (np. całkowity obszar, główne/poboczne uprawy na obszarze PRA, główne/poboczne siedliska*)	Źródła
		spożywczych.	
<i>Cucumis sativus</i> L. (ogórek siewny)	Tak	Roślina uprawna, warzywo.	Milne i Keetch 1976.
<i>Cucurbita moschata</i> Duch. (dynia piżmowa)	Tak	Roślina uprawna; w Polsce rzadko.	Li i wsp. 2016.
<i>Cucurbita pepo</i> L. (dynia zwyczajna)	Tak	Roślina uprawna, warzywo	Milne i Keetch 1976.
<i>Cupressus</i> sp. (cyprys)	Tak	Roślina ozdobna.	Milne i Keetch 1976, brak inf. O gatunku.
<i>Cupressus macrocarpa</i> (cyprysik)	Tak	Roślina ozdobna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Curcuma longa</i> L.	Nie	Roślina uprawna.	Koshy i wsp. 2005
<i>Cynara scolymus</i> L. (karczoch zwyczajny)	Tak	Warzywo. Uprawiane sporadycznie na obszarze PRA. Nie zimuje.	Milne i Keetch 1976.
<i>Daucus carota</i> L. (marchew zwyczajna)	Tak	Roślina uprawna. Warzywo.	Milne i Keetch 1976.
<i>Diffenbachia</i> spp. (difenbachia)	Tak	Roślina ozdobna.	EFSA Journal 2014.
<i>Dioscorea alata</i> L.	Nie	Roślina uprawna.	O'Bannon 1977.
<i>Diospyros virginiana</i> L.	Nie	Drzewo owocowe.	O'Bannon 1977.

Nazwa naukowa żywiciela (nazwa zwyczajowa) / siedlisko*	Występowanie na obszarze PRA (Tak/Nie)	Komentarz (np. całkowity obszar, główne/poboczne uprawy na obszarze PRA, główne/poboczne siedliska*)	Źródła
<i>Elettaria cardamomum</i> L.	Nie	Roslina uprawna.	https://gd.eppo.int/taxon/RADO SI/hosts
<i>Eragostos tef</i> Zucc.	Nie	Trawa uprawna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Nie	Drzewo.	Milne i Keetch 1976.
<i>Eucalyptus melliodora</i> A. Cunn. Ex Schauer	Nie	Drzewo.	Milne i Keetch 1976.
<i>Fagopyrum esculentum</i> L. (gryka zwyczajna)	Tak	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Ficus racemosa</i> L.	Nie	Drzewo owocowe	O'Bannon 1977.
<i>Fragaria chiloensis</i> DuC.	Nie	Roślina dziko rosnąca na wybrzeżu Chile.	O'Bannon 1977.
<i>Glycine max</i> L. (soja)	Tak	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976
<i>Gossypium hirsutum</i> L.	Nie	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Hedychium</i> spp. (wianecznik)	Tak	Roślina doniczkowa ozdobna. W gruncie jednoroczna, nie zimuje.	EFSA Journal 2014.
<i>Heliantus annuus</i> L. (złonecznik zwyczajny)	Tak	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Hibiscus esculentus</i> L.	Nie	Roślina uprawna.	O'Bannon 1977.
<i>Illicium verum</i> Hook.	Nie.	Drzewo owocowe.	EFSA Journal 2014.

Nazwa naukowa żywiciela (nazwa zwyczajowa) / siedlisko*	Występowanie na obszarze PRA (Tak/Nie)	Komentarz (np. całkowity obszar, główne/poboczne uprawy na obszarze PRA, główne/poboczne siedliska*)	Źródła
<i>Indigofera hirsuta</i> L.	Nie	Roślina ozdobna.	EFSA Journal 2014.
<i>Ipomea quatic</i> Forssk.	Nie	Roślina uprawna.	Li i wsp. 2016.
<i>Ipomea batatas</i> Lam.	Nie	Roślina uprawna.	O'Bannon 1977.
<i>Lactuca sativa</i> L. (sałata siewna)	Tak	Roślina uprawna. Warzywo.	Milne i Keetch 1976.
<i>Lichi chinensis</i> Sonn.	Nie	Drzewo owocowe.	O'Bannon 1977.
<i>Lycopersicon esculentum</i> L. (pomidor zwyczajny)	Tak	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Mangifera indica</i>	Nie	Drzewo uprawne.	Milne i Keetch 1976.
<i>Maranta</i> spp.	Tak	Roślina doniczkowa.	EFSA Journal 2014.
<i>Medicago sativa</i> L. (lucerna siewna)	Tak	Roślina uprawna.	O'Bannon 1977.
<i>Monstera</i> spp.	Tak	Roślina doniczkowa.	EFSA Journal 2014.
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Nie	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976; O'Bannon 1977.
<i>Musa paradisiaca</i> var. <i>Sapientum</i> Kuntz.	Nie	Roślina uprawna.	O'Bannon 1977.
<i>Musa textilis</i> Nee	Nie	Roślina włóknodajna.	EFSA Journal 2014.
<i>Nicotiana tabacum</i> L. (tytoń szlachetny)	Tak	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Oryza sativa</i> L. (ryż siewny)	Nie	Roślina uprawna.	EFSA Journal 2014.
<i>Panicum antidotale</i> Retz.	Nie	Trawa.	Milne i Keetch 1976.

Nazwa naukowa żywiciela (nazwa zwyczajowa) / siedlisko*	Występowanie na obszarze PRA (Tak/Nie)	Komentarz (np. całkowity obszar, główne/poboczne uprawy na obszarze PRA, główne/poboczne siedliska*)	Źródła
<i>Peperomia</i> sp. (pieprzówka)	Tak	Roślina ozdobna, doniczkowa.	EFSA Journal 2014.
<i>Persea mericana</i>	Nie	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss (pietruszka zwyczajna)	Tak	Warzywo; Uprawy poboczne.	Milne i Keetch 1976.
<i>Philodendron</i> sp. (filodendron)	Tak	Ozdobna roślina doniczkowa.	Li i wsp. 2016.
<i>Pinus kesyia</i> Royle ex Gordon	Nie	Drzewo.	EFSA Journal 2014.
<i>Piper nigrum</i> L.	Nie	Roślina uprawna.	Griffin i wsp. 2005; O'Bannon 1977.
<i>Piper betle</i> L.	Nie	Roślina uprawna.	Griffin i wsp. 2005.
<i>Phaseolus multiflorus</i> L. (fasola wielokwiatowa)	Tak	Roślina ozdobna, warzywo.	Milne i Keetch 1976.
<i>Phaseolus vulgaris</i> L. (fasola zwyczajna)	Tak	Roślina uprawna, warzywo.	O'Bannon 1977.
<i>Phormium tenax</i> Forst. (tęgosz mocny, len nowozelandzki)	Tak	Bylina ozdobna, włóknodajna. W Polsce jako doniczkowa, roślina ozdobna lub wysadzana w gruncie, nie zimuje.	Milne i Keetch 1976.
<i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.	Tak	Drzewo. W Polsce	EFSA Journal 2014.

Nazwa naukowa żywiciela (nazwa zwyczajowa) / siedlisko*	Występowanie na obszarze PRA (Tak/Nie)	Komentarz (np. całkowity obszar, główne/poboczne uprawy na obszarze PRA, główne/poboczne siedliska*)	Źródła
(pomarańcza trójlistkowa)		rzadko nasadzana.	http://www.cytrusy24.pl/pomara-ncza-trojlistkowa-poncirus-trifoliata/
<i>Prunus persica</i> Batsch (brzoskwinia zwyczajna)	Tak	Drzewo owocowe.	O'Bannon 1977.
<i>Psidium guahava</i> L.	Nie	Drzewo owocowe.	O'Bannon 1977.
<i>Pyrus</i> spp. (grusza)	Tak	Drzewo owocowe.	EFSA Journal 2014.
<i>Raphanus sativus</i> L. (rzodkiew zwyczajna)	Tak	Roślina uprawna.	O'Bannon 1977.
<i>Ricinus communis</i> L. (rącznik pospolity)	Tak	Roślina ozdobna, lecnicza i kosmetyczna.	EFSA Journal 2014.
<i>Saccharum officinarum</i> L.	Nie	Uprawa główna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Secale cereale</i> L. (żyto zwyczajne)	Tak	Uprawa główna.	EFSA Journal 2014.
<i>Scindapsus</i> spp. (epipremnum)	Tak	Bylina ozdobna. W Polsce jako doniczkowa.	EFSA Journal 2014.
<i>Solanum melongena</i> L. (psianka podłużna, oberżyna)	Tak	Uprawa poboczna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Solanum tuberosum</i> L. (ziemniak)	Tak	Uprawa główna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Sorghum bicolor</i> L.	Tak	Roślina uprawna.	https://gd.eppo.int/taxon/RADO

Nazwa naukowa żywiciela (nazwa zwyczajowa) / siedlisko*	Występowanie na obszarze PRA (Tak/Nie)	Komentarz (np. całkowity obszar, główne/poboczne uprawy na obszarze PRA, główne/poboczne siedliska*)	Źródła
(sorgo dwubarwne)			SI/hosts
<i>Spathiphyllum</i> spp. (skrzydłokwiat)	Tak	Bylina ozdobna. W Polsce jako doniczkowa.	EFSA Journal 2014.
<i>Sorghum caffrorum</i> L.	Nie	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Strelitzia nicolai</i> Regel i Körn.	Tak	Roślina ozdobna, w Polsce jako doniczkowa.	Milne i Keetch 1976.
<i>Strelitzia reginae</i> Ait. (strelcja królewska)	Tak	Roślina ozdobna, w Polsce jako doniczkowa.	EFSA Journal 2014.
<i>Syngonium</i> spp.	Nie	Pnącze.	EFSA Journal 2014.
<i>Theobroma cacao</i> L.	Nie	Drzewo owocowe.	O'Bannon 1977.
<i>Trifolium</i> spp.(koniczyna)	Tak	Rośliny uprawne, rośliny dziko rosnące. Rodzaj występujący w polsce.	
<i>Triticum aestivum</i> L. (pszenica zwyczajna)	Tak	Uprawa główna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Vinga basei</i> Craib.	Nie	Roślina uprawna.	O'Bannon 1977.
<i>Vinga sinensis</i> Savi	Nie	Roślina uprawna.	O'Bannon 1977.
<i>Voanderia subterranean</i> L.	Nie	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.

Nazwa naukowa żywiciela (nazwa zwyczajowa) / siedlisko*	Występowanie na obszarze PRA (Tak/Nie)	Komentarz (np. całkowity obszar, główne/poboczne uprawy na obszarze PRA, główne/poboczne siedliska*)	Źródła
<i>Zea mays</i> L. (kukurydza zwyczajna)	Tak	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.
<i>Zingiber officinale</i> Rosc.	Nie	Roślina uprawna.	Milne i Keetch 1976.

*Określić siedlisko dla roślin inwazyjnych, żywicielskich oraz innych agrofagów.

8. Droga przenikania

Możliwe drogi (w kolejności istotności)	Krótkie wyjaśnienie dlaczego uważane za drogę przenikania	Droga zakazana na obszarze PRA? Tak/Nie	Agrofag dotychczas przechwycony tą drogą? Tak/Nie
Rośliny do sadzenia (za wyjątkiem nasion, cebulek i bulw) z oraz bez ziemi	Istnieje możliwość wprowadzenia żywych stadiów rozwojowych gatunku w korzeniach roślin oraz otaczającej je glebie.	Nie	Brak informacji
Gleba i podłoże uprawowe	Istnieje możliwość wprowadzenia żywych stadiów rozwojowych gatunku.	Tak/Nie (UE, Egipt, Maroko)	Brak informacji
Celowe wprowadzenie (np. do celów naukowych)	Tylko w przypadku wprowadzenia materiału żywego, nie poddanego procesowi konserwacji.	Nie	Nie

<i>Ocena prawdopodobieństwa przeniknięcia</i>	<i>Niska X</i>	<i>Średnia</i> <input type="checkbox"/>	<i>Wysoka</i> <input type="checkbox"/>
<i>Ocena niepewności</i>	<i>Niska X</i>	<i>Średnia</i> <input type="checkbox"/>	<i>Wysoka</i> <input type="checkbox"/>

9. Prawdopodobieństwo zasiedlenia w warunkach zewnętrznych na obszarze PRA

W warunkach klimatycznych Polski *R. similis* nie może utrzymać się w warunkach zewnętrznych.

<i>Ocena prawdopodobieństwa zasiedlenia w warunkach zewnętrznych</i>	<i>Niska X</i>	<i>Średnia</i> <input type="checkbox"/>	<i>Wysoka</i> <input type="checkbox"/>
<i>Ocena niepewności</i>	<i>Niska X</i>	<i>Średnia</i> <input type="checkbox"/>	<i>Wysoka</i> <input type="checkbox"/>

10. Prawdopodobieństwo zasiedlenia w warunkach chronionych na obszarze PRA

Istnieje możliwość utrzymania populacji nicienia w warunkach ogrzewanych szklarni oraz w uprawie domowej roślin ozdobnych.

<i>Ocena prawdopodobieństwa zasiedlenia w warunkach chronionych</i>	<i>Niska</i> <input type="checkbox"/>	<i>Średnia</i> <input type="checkbox"/>	<i>Wysoka X</i>
<i>Ocena niepewności</i>	<i>Niska X</i>	<i>Średnia</i> <input type="checkbox"/>	<i>Wysoka</i> <input type="checkbox"/>

11. Rozprzestrzenienie na obszarze PRA

Rozprzestrzenienie nicienia w obszarze PRA możliwe jest jedynie z udziałem człowieka i ma znaczenie tylko w kontekście upraw w ogrzewanych obiektach zamkniętych.

<i>Ocena wielkości rozprzestrzenienia</i>	<i>Niska X</i>	<i>Średnia</i> <input type="checkbox"/>	<i>Wysoka</i> <input type="checkbox"/>
<i>Ocena niepewności</i>	<i>Niska X</i>	<i>Średnia</i> <input type="checkbox"/>	<i>Wysoka</i> <input type="checkbox"/>

12. Wpływ w obecnym obszarze zasięgu

R. similis jest jednym z najważniejszych szkodników upraw strefy tropikalnej i subtropikalnej. Wśród roślin, w uprawie których nicien powoduje poważnie straty wymienia się głównie bananowce, drzewa cytrusowe oraz pieprz.

<i>Ocena wielkości wpływu na obecnym obszarze zasięgu</i>	<i>Niska X</i>	<i>Średnia</i>	<i>Wysoka</i> <input type="checkbox"/>
<i>Ocena niepewności</i>	<i>Niska X</i>	<i>Średnia</i> <input type="checkbox"/>	<i>Wysoka</i> <input type="checkbox"/>

Ocena powinna się opierać na najwyższym wpływie.

13. Potencjalny wpływ na obszarze PRA

R. similis będzie miał znaczenie jedynie w uprawach prowadzonych w ogrzewanych szklarniach, w glebie, gdzie powodować może poważne szkody. Warunki zewnętrzne eliminują gatunek jako potencjalnego szkodnika upraw polowych, gdyż nie przeżywa on prawdopodobnie w temperaturze 0°C.

Czy wpływ będzie równie duży jak na obecnym obszarze występowania? Tak /Nie

Jeżeli nie,

Ocena wielkości wpływu na potencjalnym obszarze zasiedlenia	Niska X	Średnia	Wysoka <input type="checkbox"/>
Ocena niepewności	Niska X	Średnia <input type="checkbox"/>	Wysoka <input type="checkbox"/>

14. Identyfikacja zagrożonego obszaru

Zagrożone pozostają uprawy prowadzone w szklarniach ogrzewanych, w glebie. Nicień może stanowić problem dla doniczkowych roślin ozdobnych w mieszkaniach, gdzie utrzymywane będą warunki służące jego rozwojowi.

15. Ogólna ocena ryzyka

R. similis jest poważnym szkodnikiem upraw gruntowych na obszarze gdzie temperatura nie spada poniżej 15°C. Warunki naturalnego występowania nicienia są istotnie różne od panujących w Polsce. Wprowadzony na terytorium Polski *R. similis* może zasiedlić jedynie uprawy utrzymywane w ogrzewanych obiektach szklarniowych, w glebie. Ponieważ nicień ten nie przeżywa w niskich temperaturach, nie będzie stanowił zagrożenia dla upraw prowadzonych w otwartym gruncie.

Etap 3. Zarządzanie Ryzykiem Zagrożenia Agrofagiem

16. Środki fitosanitarne

- I. Kontrola przesyłek pod kątem obecności nicienia;
- II. Wymieniane w literaturze metody kontroli *R. similis*, stosowane w miejscu produkcji:
 1. Rotacja upraw. Jest to metoda nie przynosząca zadowalających korzyści, gdyż uprawy są roślinami wieloletnimi (Duncan i Moens 2006);
 2. Wykorzystywanie materiału certyfikowanego (EFSA 2014);

3. Wykorzystywanie odmian bananowców, pieprzu oraz drzew cytrusowych, odpornych na nicienia (EFSA 2014);
4. Higiena narzędzi i maszyn używanych do uprawy;
5. Sterylizacja wodą:
 - Zanurzenie korzeni roślin w wodzie o temperaturze 50°C na okres 10 minut (Whitehead 1997);
 - Zanurzenie korzeni bananowców w wodzie o temperaturze 55°C na okres 20 minut (Decker i Dowe 1977);
 - Zanurzenie korzeni roślin ozdobnych (*Rhapis excelsa*, *Caryota mitis* *Anthurium*) w wodzie o temperaturze 50°C na okres 10–16 minut (Arcinas i wsp. 2004)
6. Używanie niegranulowanych nematocydów fumigujących: fenamiphos, fensulphothion, ethoprophos and isazophos, aldicarb, oxamyl i carbofuran (Whitehead 1997);
7. Zalanie wodą plantacji na okres 5 do 6 miesięcy (Orton Williams i Siddiqi 1973)
8. Wykorzystywanie materiału rozmnożeniowego wolnego od nicienia
9. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nicienia w szklarni – wymrożenie szklarni.

17. Niepewność

Z uwagi na to, iż ewentualna szkodliwość *R. similis* dotyczy tylko upraw w szklarniach ogrzewanych, zastanowić może potencjalna wrażliwość gatunków/odmian roślin na tego nicienia.

18. Uwagi

19. Źródła

- Arcinas A.C., Sipes B.S., Hara A.H., Tsang M.M.C. 2004. Hot water drench treatments for the control of *Radopholus similis* in rhaps and fishtail palms. HortTechnology 39: 578–579.
- Bulletin OEPP/EPPO .2008. *Radopholus similis*. Diagnostics. *Bulletin OEPP/EPPO Bulletin* 38: 374–378.
- Decker H., Dowe A. 1977. Der Bananenwurzelnematode *Radopholus similis* (Cobb, 1893) – ein beachtenswerter Zierpflanzenschädling in Europa. Archives of Phytopathology and Plant Protection 13: 15–24.
- Duncan L.W., Moens M. 2006. Migratory endoparasitic nematodes. W: Plant nematology. Perry i Moens (red.). CABI Publishing, 123–152.
- EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health), 2014. Scientific Opinion on the the pest categorisation of *Radopholus similis* (Cobb) Thorne and *Radopholus citrophilus* Huettel, Dickson and Kaplan. 2014. EFSA Journal 12(10):3852, 36 ss.
- EPPO Reporting Service no. 09 - 2000 Num. article: 2000/129
- Elbadri G.A.A., De Waele D., Moens M. 2001. Reproduction of *Radopholus similis* isolates after inoculation of carrot disks with one or more females. Nematology 3: 767–771.
- Gowen S., Quénéhervé P. 1990. Nematode parasites of bananas, plantains and abaca. W: Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture. Luc, Sikora i Bridge (red.). CABI Publishing, 871 ss.
- Griffith R., Koshy K. 1990. Nematode parasites of coconut and other palms. s. 363–381. W: Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture. Luc, Sikora i Bridge (red.). CABI Publishing, 871 ss.
- Griffin R., Giblin-Davis R.M., Koshy P.K., Sosamma V.K. 2005. Nematode Parasites of coconut and other palms. s. 493–527. W: Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture. Luc, Sikora i Bridge (red.). CABI Publishing, 871 ss.
- <https://gd.eppo.int/taxon/RADOSI/distribution>
- Huettel R.N., Dickson D.W. 1981. Parthenogenesis in the two races of *Radopholus similis* from Florida. Journal of Nematology 13: 13–15.
- Kaplan D.T., Opperman C.H. 2000. Reproductive strategies and karyotype of the burrowing nematode, *Radopholus similis*. Journal of Nematology 32(2):126–133.
- Koshy PK and Bridge J, 1990. Nematode parasites of spices. S. 557–582. In: Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture. Luc, Sikora i Bridge (red.). CAB Publishing, 871 ss.

- Koshy P.K., Sosamma V.K., Nair C.P.R. 1975. Preliminary studies on *Radopholus similis* (Cobb, 1983) Thorne, 1949 infesting coconut and arecanut palms in South India. *Indian Journal of Nematology* 5:26–35.
- Koshy P.K., Eapen S.J., Pandey R. 2005. Nematode parasites of spices, condiments and medical plants. s. 751–791. W: *Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture*. Luc, Sikora i Bridge (red.). CABI Publishing, 871 ss.
- Li Y., Wang K., Xie H., Peng X. 2016. Parasitism and pathogenicity of *Radopholus similis* to *Ipomoea aquatica*, *Basella rubra* and *Cucurbita moschata* and genetic diversity of different populations. *Journal of Integrative Agriculture* 15(1):120–134
- Milne D.L., Keetch D.P. 1976. Some observations on the host plant relationships of *Radopholus similis* in Natal. *Nematropica* 6:13–17.
- O'Bannon J.H. 1977. Worldwide dissemination of *Radopholus similis* and its importance in crop production. *Journal of Nematology* 9: 16–25.
- Orton Williams K.J., Siddiqi H.R. 1973. *Radopholus similis*. C.I.H. Descriptions of Plant-parasitic nematodes. Set. 2 No. 27.
- Pinochet J., Fernandez C., Sarah J.L. 1995. Influence of temperature on *in vitro* reproduction of *Pratylenchus coffeae*, *P. goodeyi*, and *Radopholus similis*. *Fundamental and Applied Nematology* 18: 391–392.
- Sarah J.L., Pinochet J., Stanton J. 1996. The burrowing nematode of bananas, *Radopholus similis* Cobb, 1913. *Musa* Pest Fact Sheet No. 1. International Network for the Improvement of Banana and Plantain, Montpellier, France.
- Thorne G. 1961. *Principles of Nematology*. McGraw-Hill, New York, USA. 553 ss.
- Tarjan A.C., O'Bannon J.H. 1984. Nematode parasites of citrus. s. 321–346. W: *Plant and insect nematodes*. Nickle (red.). Marcel Dekker, 925 ss.
- Whitehead AG, 1997. *Plant nematode control*. CABI Publishing, 384 ss.